

Отображение политики протекционизма в современной туристской отрасли

Каранатова Л. Г.^{1*}, Евсюков А. В.¹

¹Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *karanatova-lg@sziu.ranepa.ru

РЕФЕРАТ

Необходимость защиты интересов Российской Федерации в условиях агрессивной санкционной обстановки обуславливает необходимость принятия мер по защите внутреннего рынка и его потребителей. В работе анализируются ключевые экономико-политические события, повлиявшие на стабильность и структуру как въездного, так и выездного туристского потока. Рассматриваются меры, принимаемые для стабилизации и усиления внутреннего туризма. Также в статье поднимается вопрос о рациональности рассмотрения мер, направленных на увеличение объемов внутреннего туризма с позиции импортозамещения.

Ключевые слова: туризм, въездной и выездной туризм, внутренний туризм, туристская индустрия, импортозамещение

Display of Protectionism in Modern Tourist Branch

Karanatova L. G.^{a*}, Evsyukov A. V.^a

^aRussian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPa), Saint-Petersburg, Russian Federation; *karanatova-lg@sziu.ranepa.ru

ABSTRACT

The necessity to protect the interests of the Russian Federation in the context of an aggressive sanctions situation determine the need to take protecting measures for the domestic market and its consumers. The research analyzes key economic and political developments that have affected to stability and structure both inbound and outbound tourist flow. Measures taken to stabilize and strengthen domestic tourism are observed. The issue of rationality of measures aimed at increasing the domestic tourism volume from the import substitution point of view are also raised.

Keywords: tourism, inbound and outbound tourism, domestic tourism, tourism industry, import substitution

Со дня введения первых экономических санкций в 2014 г. и по настоящее время политика импортозамещения экономики страны не потеряла своей актуальности. Поскольку импортозамещение носит всеобъемлющий характер, то туристическая индустрия не осталась в стороне. Туризм — важная социально-экономическая отрасль сферы услуг. Прямое воздействие туризма на экономику страны выражается через налоговые поступления в бюджеты разных уровней, а также в формирование валового внутреннего продукта. На данный момент, по данным Ростуризма, доходы от туризма составляют 3,5% ВВП при целевом показателе в 10%¹. Это показывает значительные неисчерпанные возможности в данной отрасли. Такой экономический потенциал делает туристическую индустрию важным направлением экономического развития. Косвенное воздействие туризма гораздо шире по своей социально-экономической

¹ Официальный сайт «Ростуризм» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/rol-turizma-v-rossiyskoj-ekonomike> (дата обращения: 12.08.2017).

природе, а его совокупное воздействие намного превосходит прямой экономический эффект.

Согласно российскому законодательству, выездной туризм — это путешествия лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации, в другую страну (импорт туризма). Именно на уменьшение доли выезжающих граждан за пределы страны и направлены меры по импортозамещению в сфере туризма. В этой связи важно определить, какими механизмами будет достигнута эта цель и какова ситуация с выездным туризмом на данный момент.

По данным Всемирного банка, приведенным на рис. 1, Россия являлась одним из лидеров по показателю выездного туризма, уступая лишь Франции. Тренд роста выездного туристского потока сложился еще в 2006 г. Несмотря на падение числа выезжающих в 2009 г., обусловленное экономическим кризисом, своего пика этот показатель достиг в 2013 г.

По данным Росстата, число выездных туристских поездок россиян в 2014 г. составило 42,9 млн, в 2015 — 34,3 млн, а в 2016 г. это количество упало еще ниже и составило 31,6 млн человек¹. То есть за два года число выезжающих за пределы России в туристских целях снизилось почти на 10 млн человек. При этом стоит отметить снижение темпов падения выездного туристского потока. Для выработки мер по популяризации отечественных курортов и увеличения внутреннего и выездного туристского потока необходимо понять причины выявленной динамики выездного туризма.

Для объяснения столь стремительного падения спроса на заграничные туристские поездки проанализируем данные по структуре выездного туризма. Для анализа структуры спроса на заграничные туристские поездки были взяты данные федеральной службы государственной статистики по числу выездных туристских поездок граждан России в зарубежные страны за три года (табл. 1).

Опираясь на данные табл. 1, мы можем видеть сильное изменение в структуре спроса пятерки лидирующих туристских направлений в 2016 г. относительно 2014 г. Наибольшие изменения в туристском потоке произошли по направлению Турции и Египта (рис. 2 и 3).

Турция в 2015 г. занимала второе место по туристскому потоку из России, он составил 3460 тыс. поездок. В 2016 г. она оказалась на 11-м месте, а число приехавших в эту страну россиян сократилось почти на 77%. Столь резкое падение турпотока было связано с обострением внешнеполитической обстановки и агрессивными действиями со стороны войск Турецкой Республики по отношению к военному контингенту России на территории Сирийской Арабской Республики. В связи с этим 28.11.2015 был подписан Указ Президента РФ № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики». Среди прочего в тексте указа туроператорам и турагентам рекомендовалось воздерживаться от реализации гражданам Российской Федерации туристского продукта, предусматривающего посещение территории Турецкой Республики. На данный момент эти ограничения сняты.

Арабская Республика Египет, несмотря на сложную внутреннюю политическую обстановку и открытое, подчас вооруженное, гражданское сопротивление властям, в 2014 и в 2015 гг. занимала 5-е место среди выездных туристских направлений из России. Но после террористической атаки, совершенной 31 октября 2015 г.,

¹ Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139821848594 (дата обращения: 11.08.2017).

Рис. 1. Число зарубежных поездок жителей разных стран на 100 человек, 2005–2014 гг.
 Fig. 1. Number of foreign trips of residents of the different countries to 100 people, 2005–2014

Таблица 1

Число выездных туристских поездок граждан России в зарубежные страны

Table 1. Number of Exit Tourist Trips of Citizens of Russia to Foreign Countries

Направления выездных туристских поездок граждан России	Число выездных туристских поездок граждан России в зарубежные страны по годам (тыс.)			Направления выездных туристских поездок граждан России	Число выездных туристских поездок граждан России в зарубежные страны по годам (тыс.)		
	2014	2015	2016		2014	2015	2016
Финляндия	4283	3067	2894	Испания	1140	693	790
Турция	4216	3460	797	Италия	994	662	710
Казахстан	3330	3125	2850	Литва	798	743	693
Абхазия	3282	3824	4257	ОАЭ	737	472	499
Египет	2 880	2244	Н/Д	Азербайджан	734	584	627
Украина	2558	1657	1804	Кипр	670	550	813
Польша	1608	1322	1104	Болгария	559	413	535
Германия	1435	1111	1057	Грузия	532	651	742
Греция	1165	634	782	Франция	521	408	393
Эстония	1775	1477	1511	Чешская Республика	513	361	367
Китай	1731	1284	1676	Латвия	404	312	339
Таджикистан	1250	675	110	Израиль	361	299	303
Итого по избранным направлениям	34 596	30 028	25 655	Итого за год по всем направлениям	42 921	34 390	31 659

Рис. 2. Доля пяти лидирующих направлений выездного туризма 2014 г. относительно общего выездного туристского потока за 2014 г.
Fig. 2. A share of five leading directions of outbound tourism of 2014 of rather general outbound tourism flow for 2014

Рис. 3. Доля пяти лидирующих направлений выездного туризма 2014 г. относительно общего выездного туристского потока за 2016 г.
Fig. 3. A share of five leading directions of outbound tourism of 2014 of rather general outbound tourism flow for 2016

приведшей к крушению лайнера Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, было принято решение приостановить авиасообщение с Египтом. В то же время, туроператорам было запрещено продавать россиянам туры в Египет напрямую и через третьи страны.

Опасность путешествия в Египет сохраняется и на данный момент. Так, 14 июля 2017 г. в одной из гостиниц курорта Хургада в Арабской Республике Египет совершено вооруженное нападение неизвестным на туристов. В результате полученных ударов ножом двое человек скончались, несколько ранены¹. Произошедшее нападение на туристов свидетельствует о сохраняющихся угрозах в связи с наличием криминогенной обстановки на курортах Египта и в очередной раз подтверждает целесообразность принятого решения. В связи с этим, Росстат не обладает данными по турам в Египет за 2016 г., которые должны равняться нулю.

В связи с этими событиями прочие курортные направления показали внушительный прирост турпотока. От принятых запретительных мер выиграли Кипр (плюс 47,8%), Китай (плюс 30,5%), Болгария (плюс 29,6%), Греция (плюс 23,3%), Испания (плюс

¹ «О вооруженном нападении в Египте» Официальный сайт «Ростуризм» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.russiatourism.ru/news/13369> (дата обращения: 12.08.2017).

14%), Грузия (плюс 14%), Абхазия (плюс 11%), Италия (плюс 7%). Часть из этих направлений явно смогла увеличить турпоток из-за закрытия направлений Турции и Египта. Но совокупный прирост по всем указанным направлениям в 2016 г. по отношению к 2015 г. составил 1594 тыс. поездок, а на закрытых направлениях совокупное сокращение турпотока составило 4907 тыс. поездок. В итоге, совокупный годовой турпоток в 2016 г. сократился, по отношению к 2015 г., на 2731 тыс. поездок.

Но, как мы видим на рис. 4, резкое снижение турпотока произошло еще в 2014 г., а описанные выше ограничительные меры, хоть и были введены в 2015 г., но привели к снижению в 2016 г. Причиной резкого сокращения турпотока в 2015 г. стало изменение денежно-кредитной политики Центрального банка России в конце 2014 г. Новый курс макрорегулятора предусматривал переход к режиму плавающего валютного курса. Это означает, что курс рубля не является фиксированным, и какие-либо цели по уровню курса или темпам его изменения не устанавливаются.

Данное решение привело к резкому ослаблению рубля к иностранным валютам и доллару США — в частности. Рис. 5 отображает динамику курса доллара США (за 1 USD), на нем мы видим увеличение стоимости одного доллара США по отношению к российскому рублю почти в два раза. Соответственно изменились и возможности россиян на приобретение зарубежных туров, что немедленно отразилось на выездном турпотоке, который сократился на 8531 тыс. поездок, что составляет 19,9% от показателя предшествующего года.

Обратной стороной описанной ситуации является повышение привлекательности российского направления для иностранных туристов. На рис. 6 мы наблюдаем уверенное увеличение объема въездного туристского потока с 25 438 тыс. поездок в 2014 г., до 26 852 тыс. поездок в 2015 г., таким образом увеличение составило 5,6%. При изучении структуры туристского потока, приведенного в табл. 2, можно заметить, что трафик из Европы и Северной Америки стагнирует или даже умень-

Рис. 4. Динамика курса доллара США, рублей за 1 USD, по данным сайта www.banki.ru
 Fig. 4. Dynamics of US dollar exchange rate, rubles for 1 USD, according to the website www.banki.ru

Рис. 5. Число въездных туристских поездок в РФ
 Fig. 5. Number of entrance tourist trips to the Russian Federation

Таблица 2

Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию
 Table 2. Number of entrance tourist trips of foreign citizens to Russia

Направления въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию	Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию по годам, тыс.		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Итого за год по всем направлениям	25 438	26 852	24 571
Абхазия	357	417	411
Азербайджан	818	856	898
Армения	601	552	596
Беларусь	319	249	134
Великобритания	215	180	177
Германия	584	553	566
Израиль	150	162	179
Италия	207	191	192
Казахстан	3733	4711	3564
Киргизия	339	374	398
Китай	874	1122	1289
Корея	114	136	161
Латвия	295	278	289
Литва	425	237	249
Монголия	158	378	522
Польша	1772	1725	1017
Республика Молдова	618	491	409
США	245	233	239
Таджикистан	482	458	410
Турция	263	239	43
Узбекистан	874	797	597
Украина	8436	8912	8569
Финляндия	1380	1416	1319
Франция	199	171	177
Эстония	331	357	414

шается. Но при этом в 2016 г. ситуация с турпоток из стран Европейского континента кардинально меняется, и подавляющая часть направлений показывает прирост числа туристских поездок.

Почему же тогда турпоток в 2016 г. уменьшился на 8,5% относительно предшествующего года? Снижение числа въездных турпоездов в Россию обусловлено резкой отрицательной динамикой по нескольким странам, что объясняется изменениями как экономического, так и политического характера. Так, сокращение въездного турпотока из Казахстана составило более 50% из общего объема падения туристского трафика. Это, во многом, является следствием снижения курса тенге по отношению к рублю, начиная с середины 2015 г. с 34 до 18,9 руб. за 100 казахских тенге (по данным ЦБ России), и сокращения числа приграничных поездок¹.

Ситуация с падением въезда граждан Польши и Турции является результатом политических решений, в частности, Польша прекратила действие Соглашения о местном приграничном передвижении, а ситуацию с Турецкой Республикой мы подробно рассматривали выше. На этом фоне укрепление рубля в начале 2017 г. и открытие турецкого туристского направления могут развернуть тренд на снижение выездного турпотока и привести к его росту.

Все описанные факторы, оказавшие сильное влияние на въездной, выездной и внутренний турпоток, имеют под собой различные основания и при этом никак не связаны с туриндустрией. Эти обстоятельства демонстрируют сильную зависимость туриндустрии от внешних факторов, не связанных с отраслью напрямую. В связи с этим, принимая решения касательно развития внутреннего и въездного туризма, необходимо проводить комплексную работу, как органов власти, так и частного бизнеса.

В целях обеспечения согласованных действий федеральных и региональных органов власти, общественных, научных и других организаций, ориентированных на развитие внутреннего и въездного туризма, в сентябре 2015 г. при Экспертном совете Министерства культуры Российской Федерации был создан комитет по импортозамещению в туризме. Целью деятельности комитета является определение туристских программ в сфере внутреннего туризма с последующим присвоением программам, получившим положительную экспертную оценку, категории «брендовый маршрут».

Выполнение поставленной цели требует решения ряда комплексных задач, таких как: формирование доступной и комфортной туристской среды, повышение и унификация качества туристских услуг в стране, приведение их в соответствие с международными стандартами, совершенствование системы управления и статистического учета в сфере туризма, комплексное обеспечение безопасности в сфере туризма и устойчивого развития сферы туристских услуг, продвижение туристского продукта Российской Федерации на внутреннем и международном туристских рынках.

Такой подход позволит сделать туризм одной из приоритетных сфер деятельности в экономике страны, вывести туристскую сферу на одно из центральных мест в развитии экономики регионов, формировании современной социокультурной среды и повышении качества жизни населения Российской Федерации².

Также необходимо задаться вопросом: насколько корректно употребление тер-

¹ «Итоги 9 месяцев 2016 года: рост въездного турпотока из ключевых стран сохраняется». Официальный сайт «Ростуризм» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.russiatourism.ru/news/11910> (дата обращения: 12.08.2017).

² «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года». Официальный сайт «Ростуризм» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.russiatourism.ru/> (дата обращения: 12.08.2017).

мина «импортозамещение» в туристской отрасли? Ни один институт власти не обладает полномочиями запрещать гражданам совершать туристские поездки в другие страны. В ситуации с Турцией и Египтом были запрещены авиаперелеты в целях безопасности населения, но при желании любой гражданин мог отправиться на отдых в эти страны. Стимулирование развития внутреннего и въездного туристского потока не может являться приоритетным только в период санкционного противостояния и подаваться как цель импортозамещения в данной отрасли, это естественный процесс развития отрасли в рамках открытой рыночной конкуренции.

В последние годы Россия приняла у себя ряд крупных международных спортивных мероприятий, запланированы такие события и в будущем. Это помогло не только привлечь иностранных туристов непосредственно на сами мероприятия, но и сформировать положительный образ России как перспективного туристского направления международного класса. Всемирная туристическая организация включила Россию в топ-10 самых интересных для туризма стран мира, но пока туристские возможности нашей страны остаются нераскрытыми как для иностранных туристов, так, во многом, и для отечественных¹.

Литература

1. *Абдуразакова Я. М.* Современный международный туризм: тенденции и перспективы // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2010. № 2. С. 159–166.
2. *Суханова И. Ф., Лявина М. Ю.* Импортозамещение как фактор роста региональной экономики // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 3: Экономика. Экология. 2014. № 5. С. 26–36.
3. *Королева Н. В.* Анализ современного состояния развития туризма в Российской Федерации // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 5: Экономика. 2012. № 4 (111). С. 302–308.
4. *Мухетдинова Н. М.* Импортозамещение в туристской отрасли России // Вестник Финансового университета. 2016. № 2 (92). С. 43–50.

Об авторах:

Каранатова Лариса Геннадиевна, декан факультета дополнительного профессионального образования Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор экономических наук, профессор; karanatova-lg@sziu.ranepa.ru

Евсюков Александр Валерьевич, аспирант кафедры экономики и финансов Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); kjhl06@yandex.ru

References

1. Abdurazakova Ya. M. Modern international tourism: tendencies and prospects // Bulletin of the Astrakhan State Technical University. Series: Economy [Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Ekonomika]. 2010. N 2. P. 159–166. (In rus)
2. Sukhanova I. F., Lyavina M. Yu. Import substitution as factor of growth of regional economy // Bulletin of the Volgograd State University. Series 3: Economy. Ecology [Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 3: Ekonomika. Ekologiya]. 2014. N 5. P. 26–36. (In rus)
3. Koroleva N. V. Analysis of the current state of development of tourism in the Russian Federation // Bulletin of the Adygei State University. Series 5: Economy [Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 5: Ekonomika]. 2012. N 4 (111). P. 302–308. (In rus)

¹ Сергей Корнеев: «Новые подходы к продвижению туристического потенциала России дадут возможность добиться роста внутреннего и въездного турпотоков» Официальный сайт «Ростуризм» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.russiatourism.ru/news/10123> (дата обращения: 12.08.2017).

4. Mukhetdinova N.M. Import substitution in the tourism industry of Russia // Bulletin of the Financial University [Vestnik Finansovogo universiteta]. 2016. N 2 (92). P. 43–50. (In rus)

About the authors:

Larisa G. Karanatova, Dean of the Faculty of Professional Training and Retraining of North-West institute of management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science (Economics), Professor; karanatova-1g@sziu.ranepa.ru

Alexandr V. Evsyukov, Graduate student of Chair of Economics and Finance of North-West institute of management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation); kjh106@yandex.ru